

Primärquellen für die litauendeutsche Ahnenforschung 18./19. Jahrhundert

Zusammengestellt von
Tobias Mayer
Berlin 19.08.2024

English version: International Association of Germans in Lithuania (IAGL)
<https://www.germansfromlithuania.org/primary-research-eighteenth-century>

Tobias Mayer, geb. 1969, 1988-1995 Studium der Islamwissenschaft und Musikwissenschaft an der Universität Tübingen (MA), 1991-1992 Arabisch-Studium in Damaskus, Syrien, 1996-2001 Forschung zur islamischen Numismatik an den Universitäten Tübingen und Jena, 2001-2003 Ausbildung zum Radioredakteur in Bruchsal, 2003-2018 Freier Radiojournalist und Autor im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur islamischen, afrikanischen und osteuropäischen Geschichte, seit 2018 hauptberuflicher Genealoge und Familienforscher (Ostpreußen, Polen-Litauen, Bukowina/Rumänien, 18. bis 20. Jahrhundert).

Tobias Mayer, b. 1969, 1988-1995 Islamic Studies and Musicology at the University of Tübingen, Germany (MA), 1991-1992 Arabic studies in Damascus, Syria, 1996-2001 research on Islamic numismatics at the Universities of Tübingen and Jena, Germany, 2001-2003 radio journalism school in Bruchsal, Germany, 2003-2018 Freelance radio editor and author (German public broadcasting), on Islamic, African and Eastern European history, since 2018 full-time genealogist and family researcher (East Prussia, Poland-Lithuania, Bukovina/Romania, 18th to 20th Century).

Einleitung

Ahnenforscher, die ihre litauendeutschen Vorfahren ermitteln möchten, haben mit dem Index der IAGL ein überaus wertvolles Hilfsmittel an die Hand bekommen. Erstmals wird hier das disparat überlieferte Quellenmaterial zur Geschichte der ländlichen deutschen Siedlung im südwestlichen Litauen, die 1944/5 endete, in einem einzigen übergreifenden Index erfasst. Im Zentrum dieses Indexes stehen die überlieferten Kirchenbücher bzw. Personenstandsregister der evangelisch-lutherischen Gemeinden in Litauen. Da diese Bestände erhebliche Lücken aufweisen, ist es erforderlich, auch andere Quellen heranzuziehen, die genealogisch verwertbare Informationen enthalten. Zu nennen sind hier für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem die Kartei des Deutschen Ausland-Instituts (<https://www.germansfromlithuania.org/auswanderungskartei>) sowie die digitalisierten Bestände der Einwandererzentralstelle (EWZ) des Nazi-Regimes (vgl. <https://www.germansfromlithuania.org/blog/non-church-records-added> und <https://www.germansfromlithuania.org/ewz-bundesarchiv-finding-aid>).

Wer in seiner Ahnenforschung mithilfe des IAGL-Indexes oder eigener Urkundenbestände aus Familienbesitz bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts vorgedrungen ist, steht vor einem oftmals schwer zu lösenden Problem: Es gibt eine Lücke in der evangelischen Kirchenbuchüberlieferung in Litauen. Diese Quellendokumentation soll Möglichkeiten aufzeigen, wie die litauendeutsche Ahnenforschung diese Lücke zumindest teilweise schließen kann.

Erst in den 1830er und 1840er Jahren wurde der überwiegende Teil der evangelischen Kirchen im Suwalki-Gebiet gegründet, erst dann begannen die neu eingeführten lutherischen Pfarrer, eigene Kirchenbücher anzulegen. Bis dahin wurden die Taufen, Hochzeiten und Sterbefälle der evangelischen Bevölkerung im Königreich Polen in den grenznahen evangelischen Kirchen Preußens oder bei der jeweiligen katholischen Kirche in der Nähe registriert, was wohl der Regelfall gewesen ist. Diese katholischen Kirchenbücher im polnischen Litauen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die 1940 noch existierten, sind aber anscheinend zum allergrößten Teil vernichtet oder verschollen, jedenfalls nicht auffindbar.

Abgesehen von den älteren deutschen Gemeinden in den Städten Vilnius, Kaunas oder der Herrschaft Serrey, kamen die meisten Deutschen als Kolonisten (Bauern und Handwerker) in die Region, nachdem 1795 im Zuge der Dritten Teilung Polens das westlich der Memel liegende Territorium Preußen zugesprochen wurde und Teil der neu gegründeten Provinz „Neuostpreußen“ wurde. Gleichwohl lassen sich in den Dörfern nahe der alten preußischen Grenze bei Wirballen oder Wischtiten schon Jahrzehnte früher Siedler mit deutschen Namen nachweisen, wie die Kirchenbücher von Bilderweitschen oder Pillupönen eindrücklich belegen.

Ab 1795 betrieben König Friedrich Wilhelm II. und nach seinem Tod Friedrich Wilhelm III. eine aktive Siedlungspolitik in den hinzugewonnenen Provinzen, indem sie Kolonisten beispielsweise aus Brandenburg, Mecklenburg, der Prignitz oder gar aus dem „Ausland“ einluden, sich in Neuostpreußen und Südpreußen niederzulassen. Handwerkern aus gesuchten Berufen wurden Abgabebefreiungen oder Meilengelder (für die Anreise) versprochen.

Die allermeisten deutschen Siedler, die in der Zeit der kurzlebigen Provinz Neuostpreußen (1795-1807) und in den Jahrzehnten danach im Herzogtum Warschau bzw. im Königreich Polen auf heutigem litauischen Staatsgebiet ansässig wurden, kamen aber aus (Alt-)Ostpreußen, häufig aus den Kreisen bzw. Kirchspielen nahe der alten preußischen Grenze. Viele von ihnen waren Nachfahren der Salzburger Exulanten, deren Nachnamen sich in großer Zahl unter den Litauendeutschen finden

(Beyer, Greifenberger, Neubacher, Salecker etc.). Sie kauften Ackerland oder bekamen wüste Höfe zugeteilt.

Auch der Quellenbestand der Kirchenbücher in Ostpreußen für das 18. Jahrhundert weist je nach Kirchspiel und Zeit teils große Lücken auf, doch das kann hier nicht erörtert werden. Nur wenige Familienforscher schaffen es, ihre litauendeutschen Vorfahren bis zu den Kolonisten in Preußisch-Litauen in den 1720er und 1730er Jahren zurückzuverfolgen, welche unter König Friedrich Wilhelm I. ins Land kamen.

Um überhaupt eine Chance zu haben, zu diesen Vorfahrgenerationen zu gelangen, müssen die litauendeutschen Ahnenforscher die Überlieferungslücke schließen, die von etwa 1800 bis in die 1840er Jahre reicht. Sie umfasst zwei Generationen, in denen in weiten Teilen unseres Forschungsgebietes keinerlei im eigentlichen Sinne genealogische Quellen (Kirchenbücher o.ä.) mit Informationen wie Heiratsdaten oder Abstammungen (Filiationen) vorliegen.

Es müssen also andere Quellen erschlossen werden, mit deren Hilfe man sich den eigenen Ahnen zumindest nähern kann, weil sie zum Beispiel Namenslisten, Berufsbezeichnungen, Wohnorte oder Familienbeziehungen enthalten.

Auch hier leistet der Index der IAGL bereits Pionierarbeit. Für die 1830er und 1840er Jahre wurde begonnen, Akten der heute in Litauen liegenden Gemeinden der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen auszuwerten (<https://www.germansfromlithuania.org/blog/non-church-records-added>). Und vereinzelt wurden Listen der Neuostpreußen-Akten ausgewertet (Militär- und Bürgerschulen 1805/1806). Aber hier ist noch viel Arbeit zu leisten, wie die folgende Übersicht zeigen soll.

Militärkirchenbücher (Sprache: Deutsch)

Als 1795 Neuostpreußen gebildet wurde, befand sich das Husaren-Regiment Nr. 5 bereits in Polen. Nach dem neuen Regimentschef hieß es „v. Suter“, ab 1804 entsprechend „v. Prittwitz“. Die Regimentsbezeichnungen der altpreußischen Armee können auch Archivare verwirren. Da das Husaren-Regiment Nr. 5 aus dem 1. Leib-Husaren-Regiment Nr. 1 hervorgegangen ist, sind die Militärkirchenbücher aus Neuostpreußen unter diesen beiden Namen archiviert, auch wenn sie einen zusammengehörenden Bestand darstellen.

Als Feldprediger wurde im Juni 1796 Johann Samuel Müller angestellt (vgl. Anfang von Tauf- und Traubuch 1796). Mit dem Wechsel des Regimentschefs 1804 trat auch ein neuer Feldprediger seinen Dienst an, Christian Friedrich Parthey (vgl. Anfang des Taufbuchs 1804), der die Bücher bis zum Ende der preußischen Herrschaft in der Region 1807 fortführte. Beide Pfarrer waren verheiratet und taufte auch ihre Kinder in der Garnison.

Der Hauptstandort der Garnison war Wirballen. Weitere Teile des Husaren-Regiments Nr. 5 lagen in Wischtiten, Wilkowischken, Mariampol, Kalwarija, Serrey, Prenn und Przerosl. Der Feldprediger reiste von Ort zu Ort und feierte Gottesdienste und Taufen, Konfirmationen und Trauungen sowie Beerdigungen.

Die Militärfarrer waren in erster Linie für die religiöse Betreuung der Soldaten mit ihren Familien zuständig. Doch da es in Neuostpreußen noch keine evangelischen Kirchen gab, sind auch viele Amtshandlungen der dort ansässigen zivilen Bevölkerung in diesem [Regimentskirchenbuch](#) verzeichnet. Die Aufzeichnungen bilden nicht flächendeckend die evangelisch-lutherische Bevölkerung in dieser Zeit ab, denn der Feldprediger konnte ja nicht überall in diesem weitläufigen Gebiet gleichzeitig Dienst tun. Recht gut dokumentiert ist die deutschsprachige Bevölkerung von Wirballen und den umliegenden Dörfern.

Eine Besonderheit dieser Quelle sind die vom Pfarrer geführten Listen von „Kommunikanten“, also derjenigen, die im Gottesdienst am Abendmahl teilgenommen haben. Hier sind zum Teil ganze Familien aufgelistet mit ihren verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander (ux[or]=Ehefrau, fil[ius]=Sohn, sor[or]=Schwester etc.), eine überaus hilfreiche Information für die genealogische Forschung.

Neuostpreußen-Akten (Sprache: Deutsch)

Eine weitere wichtige, aber etwas sperrige Quelle für die Ahnenforschung dieser jener Zeit sind die Akten des General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domainen-Direktoriums, der zentralen Behörde für die Innen- und Finanzverwaltung des preußischen Staats, zusammen mit den entsprechenden Beständen des Geheimen Rats.

Die Neuostpreußen-Akten des Generaldirektoriums wurden nach einem Abkommen zwischen der DDR und Polen im Jahr 1961 geteilt. Der größte Teil (etwa 50 laufende Meter) liegt heute im Hauptarchiv Alter Akten in Warschau, der kleinere Teil (knapp 20 laufende Meter) wird heute wieder im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin verwahrt. Der Warschauer Teil ist praktisch vollständig digitalisiert und online zugänglich. Der Berliner Bestand kann vor Ort eingesehen werden, die Akten können vom Archivnutzer selbst fotografiert werden.

Um einen Überblick über die Neuostpreußen-Akten des preußischen Generaldirektoriums zu bekommen, muss man die alten Findbücher von 1959 konsultieren, die im Geheimen Staatsarchiv als Altfindmittel Nr. 194-197 signiert sind. Der Aktenbestand (Abteilung 11, Neuostpreußen) ist in sechs (Unter-)Abteilungen gegliedert, die einzelnen Archivalien innerhalb einer Abteilung sind durchnummeriert. Diese beiden Zählungen finden sich auch im digitalisierten Bestand des Hauptarchivs Alter Akten in Warschau (AGAD) wieder, so dass es möglich ist, den gesamten Bestand geschlossen zu betrachten und schließlich gezielt einzelne Archivalien zu lesen, sei es im Original in Geheimen Staatsarchiv in Berlin oder als Digitalisat in der Zentralen Datenbank der polnischen Archive (www.szukajwarchiwach.gov.pl).

Vor allem zwei Gruppen von Quellen sind für die Familienforschung von Interesse und lohnenswert, in den Index der IAGL eingearbeitet zu werden. Zum einen wären hier die Akten der neu eingerichteten deutschsprachigen Militär- und Bürgerschulen zu nennen, welche, wie die Bezeichnung schon verrät, sowohl für Soldatenkinder als auch für die Söhne und Töchter der Bauern und Handwerker offen waren. Die Väter, deren Berufe angegeben sind, leisteten finanzielle Abgaben, über die Buch geführt wurde.

Die zweite Quellengruppe sind Aufzeichnungen, welche über die „Ansetzungen“ von Kolonisten in der neu geschaffenen Provinz Neuostpreußen geführt wurden. Vor allem die Ansiedlung von Handwerkern bis 1807 ist hier dokumentiert. Die so genannten „Generalia“ enthalten ausführliche Namenslisten über die angesiedelten Handwerker, wann sie sich wo in Neuostpreußen niedergelassen haben und woher sie gekommen sind. Die „Spezialia“ enthalten die personenbezogene Korrespondenz (zwischen der zentralen Verwaltung in Berlin und der Hauptstadt des Kammerdepartements Bialystok) über den Verwaltungsakt jeweils einer einzelnen „Ansetzung“ (von einer Person oder auch einer Gruppe von Kolonisten) – mit weitergehenden Informationen zu Steuerbefreiungen und ausgezahlten Meilengeldern, Anträgen und Bewilligungen bis hin zu den Familienverhältnissen der Siedler.

Darüber hinaus lohnen die lokalen Überlieferungen der Ämter und Städte für spezielle Forschungsfragen der eigenen Familiengeschichte unter Umständen einen Blick.

Ostpreußische Kirchspiele (Sprache: Deutsch)

Besonders für die Umgebung von Wirballen und Wischtiten sollte man auch die Kirchenbücher von Bilderweitschen und Pillupönen hinzuziehen, vor allem für die Zeit bis in die 1840er Jahre, also bis zur Gründung der evangelischen Kirchen im Suwalki-Gebiet. Die Grenzen waren für Kirchgänger aus Polen-Litauen offen.

In Bilderweitschen führten die Pfarrer über Jahrzehnte umfangreiche Listen über die Teilnahme am Abendmahl, die zwar schwer zu lesen sind, aber für Genealogen viele Informationen bereithalten. Viele Gläubige vor allem aus Wirballen und Umgebung kamen hierher zur Kirche (zu „Kommunikanten“-Listen s.o.).

Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen (Sprache: Polnisch)

Im Index der IAGL sind einige Namenslisten der evangelischen Gemeinden im Suwalki-Gebiet bereits berücksichtigt worden, zum Beispiel für Wischtiten und Wirballen die Spender-/Abgabenlisten während der Gründungsphase der Kirchengemeinden (1830er/1840er Jahre). Diese Listen sind für alle neuen Gemeinden geführt worden und dürften annähernd vollständig die männliche erwachsene evangelische Bevölkerung des litauischen Suwalki-Gebietes im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts abbilden.

Verwaltungsakten des Königreichs Polen (Sprache: Polnisch)

Eine Quelle, die nur mit guten Polnischkenntnissen erschlossen werden kann, sind die Akten der Städte des Königreichs Polen im Suwalki-Gebiet ab 1810. Auch hier finden sich immer wieder umfangreiche Namenslisten, die die Bevölkerung der Orte repräsentieren. Eine Auswertung steht noch aus.

Militärkirchenbücher der preußischen Provinz Neuostpreußen 1795-1807

Husaren-Regiment Nr. 5

- Taufen 1796-1803
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSC1-M9K6-R?i=31&cc=3015626&cat=498900> (Film 102461825, Aufnahme 32-65)
Ancestry (indiziert):
<https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492751-00335>
(Aufnahme 33-67)
- Taufen 1804-1807
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSC1-M9KM-9?i=77&cc=3015626&cat=498900> (Film 102461825, Aufnahme 78-96)
Ancestry (indiziert):
<https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00066>
(Aufnahme 67-87)
- Heiraten 1796-1803
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSC1-M92D-N?i=255&cc=3015626&cat=498900> (Film 102461825, Aufnahme 256-272)
Ancestry (indiziert):
<https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00026>
(Aufnahme 27-43)
- Heiraten 1804-1807
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSC1-M92S-M?i=287&cc=3015626&cat=498900> (Film 102461825, Aufnahme 288-297)
Ancestry (indiziert):
<https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00188>
(Aufnahme 189-201)
- Konfirmationen 1797-1803
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSC1-M9K3-L?i=67&cc=3015626&cat=498900> (Film 102461825, Aufnahme 68-73)
Ancestry: <https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492751-00375> (Aufnahme 73-78)
- Kommunikanten 1797-1799
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSC1-M923-F?i=272&cc=3015626&cat=498900> (Film 102461825, Aufnahme 273-284)
Ancestry: <https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00043>
(Aufnahme 44-55)

Husaren-Regiment Nr. 5 / archiviert als „1. Leib-Husaren-Regiment Nr. 1“

- Kommunikanten 1796-1803
FamilySearch: gesperrt

Ancestry: <https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00503> (Aufnahme 504-552)

- Konfirmationen 1804-1807

FamilySearch: gesperrt

Ancestry: <https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00363> (Aufnahme 364-387)

Ancestry (1804?):

<https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00560>

(Aufnahme 561)

- Tote 1798-1804

FamilySearch: gesperrt

Ancestry: <https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00552> (Aufnahme 553-562)

- Tote 1804-1807

FamilySearch: gesperrt

Ancestry (indiziert):

<https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61131/images/0492752-00275>

(Aufnahme 276-283)

Akten der preußischen Provinz Neuostpreußen 1795-1807

- Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), II. Hauptabteilung Generaldirektorium, Abteilung 11 Neuostpreußen (II. HA GD, Abt. 11)
- Warschau, Hauptarchiv Alter Akten / Archiwum Głównie Akt Dawnych (AGAD), General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domainen-Directorium. Departement Neuostpreußen / Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Nowoschodnich (1/170/0)

Historischer Hintergrund und Geschichte des zwischen Berlin und Warschau 1961 geteilten

Bestandes: https://archivdatenbank.gsta.spk-berlin.de/midosasearch-gsta/MidosaseARCH/ii_ha_gd_abt_11/index.htm

- Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), I. Hauptabteilung Geheimrat, Repositur 7 A Neuostpreußen (I. HA GR, Abt. 7 A)

Historischer Hintergrund und Bestandsgeschichte: https://archivdatenbank.gsta.spk-berlin.de/midosasearch-gsta/MidosaseARCH/i_ha_gr_rep_7_a/index.htm

Akten zu den Schulen im Suwalki-Gebiet (Neuostpreußen) um 1806

Liste der Schulen siehe: GStA PK, II. HA GD, Abt. 11, VI, Nr. 1797 (Nachweisungen von den Bürger- und Militärschulen im Bezirk Bialystok 1806)

Augustowo

- Siehe GStA Altfindmittel Nr. 195: Gen.Dir. Neuostpreußen III, Nr. 49 - fehlt

Kallwary

- AGAD, 1/170/0/3/121 (58 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731165>
Namenslisten: Scan 53-54/55

Marienpol

- AGAD, 1/170/0/3/207 (74 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731384>
Namenslisten: Scan 66-67/68

Neustadt

- AGAD, 1/170/0/3/245 (108 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731421>
Namenslisten: Scan 106

Prenn

- AGAD, 1/170/0/3/297 (133 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731467>
Namenslisten: Scan 87-88/89, 111-124

Przeroslen

- AGAD, 1/170/0/3/309 (55 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731481>
Namenslisten: Scan 51-52

Serrey

- AGAD, 1/170/0/3/355 (33 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731527>
Namenslisten: Scan 28-29
- AGAD, 1/170/0/3/356 (reformierte Schule, 11 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731528>
(keine Namenslisten)

Seyny

- AGAD, 1/170/0/3/369 (Dominikanerkloster, kath., 24 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731540>
Namenslisten: Scan 14 (polnische Schüler)
- AGAD, 1/170/0/3/370 (Gymnasium, 53 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731541>
(keine Namenslisten)

Suwalken

- AGAD, 1/170/0/3/410 (42 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731579>
(keine Namenslisten)

Wilkowyszken

- GstA PK, II. HA GD, Abt. 11, III Nr. 466 (172 Blatt)
Namenslisten: Blatt 154 (Schüler im Jahr 1806), Blatt 158-164 (Abgaben für die Schule)

Wirballen

- AGAD, 1/170/0/3/489 (217 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731655>
Namenslisten: Scan 112-120, 142, 148-149

Wistitten

- AGAD, 1/170/0/3/506 (80 Scans)
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/jednostka/-/jednostka/17731672>
Namenslisten: Scan 76-77

Kolonistenakten

Ansetzungsgesuche der Handwerker in Neuostpreußen

- Vol. 1 (1796-1797): AGAD, 1/170/0/6/373
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733941>
- Vol. 2 (1797): AGAD, 1/170/0/6/374 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733942>
- Vol. 3 (1797-1798): AGAD, 1/170/0/6/375
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733943>

Ansetzung der Handwerker in der Provinz Neuostpreußen

- Vol. 1 siehe GStA Altfindmittel Nr. 197: Gen.Dir. Neuostpreußen VI, Nr. 376 – fehlt
- Vol. 2 (1801-1803): AGAD, 1/170/0/6/377
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733944>
- Vol. 3 (1804-1806): AGAD, 1/170/0/6/378
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733945>

Ansetzung der Handwerker in Neuostpreußen

- Vol. 1-4 siehe GStA Altfindmittel Nr. 197: Gen.Dir. Neuostpreußen VI, Nrr. 383-386 – fehlt
- Vol. 5 (1798-1799): AGAD, 1/170/0/6/387
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733946>
- Vol. 6 (1799): AGAD, 1/170/0/6/388 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733947>
- Vol. 7 (1800): AGAD, 1/170/0/6/389 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733948>
- Vol. 8 (1800-1801): AGAD, 1/170/0/6/390
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733950>
- Vol. 9 (1801-1802): AGAD, 1/170/0/6/391
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733951>
- Vol. 10 (1802-1803): AGAD, 1/170/0/6/392
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733952>
- Vol. 11 (1803): AGAD, 1/170/0/6/393 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733953>
- Vol. 12 (1804): AGAD, 1/170/0/6/394 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733954>
- Vol. 13 (1804-1805): AGAD, 1/170/0/6/395
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733955>
- Vol. 14 (1806): AGAD, 1/170/0/6/396 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733956>

Weitere Akten mit personalisierten Informationen oder Namenslisten

Amt Krolewo Krzeslo / Königsstuhl (Karalkréslis/Užbaliai)

- Vererbpachtung der Krüge in Amt Koenigsstuhl (1803-1806): AGAD, 1/170/0/2/367
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17730325>
Namen der Krüger im Amt Krolewo Krzeslo

Amt Kydullen (Kiduliai), Kreis Marienpol

- Etablissement der Colonisten in Neu-Ostpreußen Vol. IV (1801-1802): GStA PK, XX. HA, Rep. 9, Nr. 124 d
Namenslisten: Blatt 62-66, 89-93, 124-127
- Ansetzung der Colonisten und Invaliden in Neuostpreußen Vol. 4 (1802-1803): AGAD, 1/170/0/6/1094 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733109>
Scan 225-227
- Ansetzung der Colonisten und Invaliden in Neuostpreußen Vol. 8 (1805): AGAD, 1/170/0/6/1098 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733113>
Scan 348-350
- Ansetzung der Colonisten und Invaliden in Neuostpreußen Vol. 10 (1805-1806): AGAD, 1/170/0/6/1100 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733117>
Scan 303-305

Neustadt

- Etablissement der Colonisten in Neu-Ostpreußen Vol. II (1798-1799): GStA PK, XX. HA, Rep. 9, Nr. 124 b
Namensliste: Blatt 61-62

Wilkowischken

- Anstellung der Magistrats Officianten in der Stadt Willkowischken (1802-1806): GStA PK, II. HA GD, Abt. 11, III, Nr. 457
Blatt 5-6 (Wahlprotokoll, Namen der Bürger), Blatt 7 (Liste der Grundbesitzer und Bürger)

Einzelfunde, verschiedene Orte

- Gesuche um Colonisten-Etablissements in Neuostpreußen. 12 Bände (Band 9-12 fehlen, siehe GStA Altfindmittel Nr. 197)
Vol. 1 (1796-1797): AGAD, 1/170/0/6/1079
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733096>
Vol. 2 (1797-1798): AGAD, 1/170/0/6/1080
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733098>
Vol. 3 (1798-1799): AGAD, 1/170/0/6/1081
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733099>
Vol. 4 (1799-1800): AGAD, 1/170/0/6/1082
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733100>
Vol. 5 (1800-1802): AGAD, 1/170/0/6/1083
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733101>
Vol. 6 (1802-1803): AGAD, 1/170/0/6/1084
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733102>
Vol. 7 (1803): AGAD, 1/170/0/6/1085 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733103>
Vol. 8 (1803): AGAD, 1/170/0/6/1086 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733104>
- Ansetzung der Colonisten und Invaliden in Neuostpreußen Vol. 3 (1800-1802): AGAD, 1/170/0/6/1093 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733108>
Scan 370 (Tagelöhner)

- Ansetzung der Colonisten und Invaliden in Neuostpreußen Vol. 5 (1803): AGAD, 1/170/0/6/1095 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17733110>
Scan 300-303 (Tagelöhner)
- Etablissement der Colonisten in der Provinz Neu-Ostpreußen Vol. I (1797-1799): GStA PK, XX. HA, Rep. 9, Nr. 125 a
Blatt 21-23, 28-30, 95-96, 99-100, 127-128, 134, 136, 137-138, 142, 145-146, 213-214, 218-219
- Etablissement der Colonisten in der Provinz Neu-Ostpreußen Vol. II (1799-1802): GStA PK, XX. HA, Rep. 9, Nr. 125 b
Blatt 89, 106-108, 110-113 u.a.

Ältere Überlieferungen des 18. Jahrhunderts

Die Akten der Herrschaft Serrey 1691-1807

- Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), II. Hauptabteilung Generaldirektorium, Abteilung 8 Herrschaften Serrey und Tauroggen, II. HA GD, Abt. 8, Serrey

Historischer Hintergrund und Bestandsgeschichte: https://archivdatenbank.gsta.spk-berlin.de/midosasearch-gsta/MidosaseARCH/ii_ha_gd_abt_8/index.htm

Weitere Akten zur Herrschaft Serrey im GStA:

- II. HA GD, Abt. 1, Tit. 105, Nummern 1-10, 12-15

Kirchenbücher der grenznahen (alt-) ostpreußischen Kirchspiele

Vgl. zu den erhaltenen Kirchenbuchbeständen:

Kreis Pillkallen

[https://wiki.genealogy.net/Ostpreu%C3%9Fen/Genealogische_Quellen/Kirchbuchbest%C3%A4nde_Kreis_Schlo%C3%9Fberg_\(Pillkallen\)](https://wiki.genealogy.net/Ostpreu%C3%9Fen/Genealogische_Quellen/Kirchbuchbest%C3%A4nde_Kreis_Schlo%C3%9Fberg_(Pillkallen))

Kreis Stallupönen

[https://wiki.genealogy.net/Ostpreu%C3%9Fen/Genealogische_Quellen/Kirchbuchbest%C3%A4nde_Kreis_Ebenrode_\(Stallup%C3%B6nen\)](https://wiki.genealogy.net/Ostpreu%C3%9Fen/Genealogische_Quellen/Kirchbuchbest%C3%A4nde_Kreis_Ebenrode_(Stallup%C3%B6nen))

Kreis Goldap

https://wiki.genealogy.net/Ostpreu%C3%9Fen/Genealogische_Quellen/Kirchbuchbest%C3%A4nde_Kreis_Goldap

Schillehnen

- Taufen 1796-1799
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMD-L9HK-M?i=290&cat=566072>
- Verzeichnis der in den Jahren 1796-1808 in der Kirche zu Schillehnen getauften Kinder aus Neu-Ostpreußen
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZS-X97G-1?i=285&cat=566072>

Schirwindt

- Kirchenbücher im 1. Weltkrieg vernichtet

Bilderweitschen

- Konfirmationen 1755-1849
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3429?cHash=21db188ff77bb6d30092b18740d38399>
- Trauungen 1819-1827
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3402?cHash=deaef7ac1ce44a888447b8b4e4a7d584>
- Trauungen 1839-1874
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3405?cHash=a7b670cec98321a22f9e32e5753d1a91>
- Abendmahlsteilnehmer 1730-1737
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3432?cHash=e1b2edba6a0a330b365c152aece5f27d>

- Abendmahlsteilnehmer 1738-1743
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3435?cHash=a56b3ccf2d6db62231d999481ae5702d>
- Abendmahlsteilnehmer 1760-1764
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3438?cHash=f65d02f57d1f486f68faa64f5bfd1764>
- Abendmahlsteilnehmer 1765-1774
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3441?cHash=9fc1edb2f576edcb3671c8e7a8e86ade>
- Abendmahlsteilnehmer 1775-1782
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3444?cHash=fe69ba22ed9c789b15690c27d11be426>
- Abendmahlsteilnehmer 1792-1819
Archion:
<https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/3447?cHash=07ffb9247bc272c60c2b7bf76f1bfd80>

Eydtkuhnen

Pillupönen

- Taufen 1744-
- Taufregister 1743-1830, polnische Dörfer
Archiwum Państwowe w Olsztynie, 42/1734/0
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/117028>
<https://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1734&s=1>
Antavillen (Aufnahme 56-57)
Poln. Galkehmen (Aufnahme 121-125)
Kaupiszken (Aufnahme 126-127)
Lukken (Aufnahme 169)
Teturkehmen (Aufnahme 311)
Wisztiten (Aufnahme 292)
FamilySearch: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9G9-8R8?cat=2842723> (Film 100726116)
Antavillen (Aufnahme 63-64)
Poln. Galkehmen (Aufnahme 134-138)
Kaupiszken (Aufnahme 140-141)
Lukken (Aufnahme 188)
Teturkehmen (Aufnahme 352)
Wisztiten (Aufnahme 331)

Szittkehmen

Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen, Akten der Gemeinden im Suwalki-Gebiet 1810-1881

- Warschau, Hauptarchiv Alter Akten / Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD): Zentrale Religionsbehörde des Königreichs Polen / Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego (1/190/0)

Augustów

- 1825-1850: AGAD, 1/190/0/-/1331 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738417>
- 1852-1879: AGAD, 1/190/0/-/1332 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738418>

(Stara) Chmielówka

- 1817-1849: AGAD, 1/190/0/-/1333 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738419>

Giełgudyszki (Gelgaudischken)

- 1818: AGAD, 1/190/0/-/1334 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738420>

Godlewo (Goddlau)

- 1816-1835: AGAD, 1/190/0/-/1335 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738421>
- 1835-1848: AGAD, 1/190/0/-/1336 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738422>
- 1849-1881: AGAD, 1/190/0/-/1337 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738423>

Kalwaria (Kalvarija)

- 1821-1851: AGAD, 1/190/0/-/1338 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738424>
- 1852-1880: AGAD, 1/190/0/-/1339 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738425>

Mariampol (Marijampolė)

- 1821-1840: AGAD, 1/190/0/-/1340 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738427>
- 1840-1849: AGAD, 1/190/0/-/1341 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738428>
- 1849-1881: AGAD, 1/190/0/-/1342 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738429>

Preny (Prenn)

- 1829-1851: AGAD, 1/190/0/-/1343 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738430>
- 1851-1879: AGAD, 1/190/0/-/1344 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738431>

Suwałki (Suwalken)

- 1823-1841: AGAD, 1/190/0/-/1345 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738432>
- 1841-1847: AGAD, 1/190/0/-/1346 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738433>
- 1847-1851: AGAD, 1/190/0/-/1347 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738434>
- 1851-1856: AGAD, 1/190/0/-/1348 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738435>
- 1856-1880: AGAD, 1/190/0/-/1349 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738436>

Sereje (Serrey) – reformierte Kirche

- 1810-1829: AGAD, 1/190/0/-/1350 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738438>
- 1821-1826: AGAD, 1/190/0/-/1351 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738439>
- 1827-1839: AGAD, 1/190/0/-/1352 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738440>
- 1840-1850: AGAD, 1/190/0/-/1353 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738441>
- 1850-1881: AGAD, 1/190/0/-/1354 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738442>
-

Wisztyniec (Wischtiten)

- 1828-1851: AGAD, 1/190/0/-/1357 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738445>
- 1854-1883: AGAD, 1/190/0/-/1358 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738446>

Wierzbołów (Wirballen)

- 1821-1851: AGAD, 1/190/0/-/1359 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738447>
- 1851-1881: AGAD, 1/190/0/-/1360 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738449>

Wiłkowyszki (Wilkowischken)

- 1827-1881: AGAD, 1/190/0/-/1364 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738453>

Sejny (Seine)

- 1843-1880: AGAD, 1/190/0/-/1365 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738454>

Szaki (Schaken)

- 1842-1856: AGAD, 1/190/0/-/1366 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738455>
- 1853-1881: AGAD, 1/190/0/-/1367 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738456>

Władysławów (Neustadt)

- 1841-1881: AGAD, 1/190/0/-/1368 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738457>

Wiżajny

- 1844-1879: AGAD, 1/190/0/-/1370 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738460>

Sudargi (Sudargen)

- 1845-1880: AGAD, 1/190/0/-/1371 <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17738461>

Akten der Städte des Suwalki-Gebietes im Königreich Polen 1810-1868

- Warschau, Hauptarchiv Alter Akten / Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD):
Regierungskommission für Innere Angelegenheiten / Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych (1/191/0)

Augustów

- Vol. I (1811-1819): AGAD, 1/191/0/-/4793
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744179>
- Vol. II (1819-1820): AGAD, 1/191/0/-/4794
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744180>
- Vol. III (1820-1825): AGAD, 1/191/0/-/4795
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744181>
- Vol. IV (1825-1829): AGAD, 1/191/0/-/4796
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744182>
- Vol. V (1829-1832): AGAD, 1/191/0/-/4797
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744183>
- Vol. VI (1832-1834): AGAD, 1/191/0/-/4798
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744184>
- Vol. VII (1834-1835): AGAD, 1/191/0/-/4799
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744185>
- Vol. VIII (1835-1838): AGAD, 1/191/0/-/4800
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744188>
- Vol. IX (1838-1841): AGAD, 1/191/0/-/4801
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744189>
- Vol. X (1842-1844): AGAD, 1/191/0/-/4802
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744190>
- Vol. XI (1845-1849): AGAD, 1/191/0/-/4803
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744191>
- Vol. XII (1849-1851): AGAD, 1/191/0/-/4804
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744192>
- Vol. XIII (1851-1855): AGAD, 1/191/0/-/4805
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744193>
- Vol. XIV (1852-1859): AGAD, 1/191/0/-/4806
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744194>
- Vol. XV (1859-1864): AGAD, 1/191/0/-/4807
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744195>
- Vol. XVI (1860-1867): AGAD, 1/191/0/-/4808
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744196> (No scans,
23.03.2024)

Bakałarzewo

- Vol. I (1811-1823): AGAD, 1/191/0/-/4818
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744206>
- Vol. II (1813-1843): AGAD, 1/191/0/-/4819
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744207>
- Vol. III (1844-1865): AGAD, 1/191/0/-/4820
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744209> (No scans, 23.03.2024)

Balwierzyski (Balbieriškis)

- Vol. I (1811-1832): AGAD, 1/191/0/-/4822
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744211>
- Vol. II (1833-1851): AGAD, 1/191/0/-/4823
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744212>
- Vol. III (1851-1865): AGAD, 1/191/0/-/4824
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744213> (No scans, 23.03.2024)

Berżniki

- Vol. I (1811-1823): AGAD, 1/191/0/-/4827
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744216>
- Vol. II (1823-1834): AGAD, 1/191/0/-/4828
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744217>

Filipowo

- Vol. I (1811-1819): AGAD, 1/191/0/-/4834
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744224>
- Vol. II (1820-1828): AGAD, 1/191/0/-/4835
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744225>
- Vol. III (1829-1840): AGAD, 1/191/0/-/4836
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744226>
- Vol. IV (1838-1865): AGAD, 1/191/0/-/4837
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744227> (No scans, 23.03.2024)

Kalwaria

- Vol. I (1810-1812): AGAD, 1/191/0/-/4847
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744238>
- Vol. II (1812-1820): AGAD, 1/191/0/-/4848
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744239>
- Vol. III (1820-1825): AGAD, 1/191/0/-/4849
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744240>
- Vol. IV (1825-1828): AGAD, 1/191/0/-/4850
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744242>
- Vol. V (1828-1833): AGAD, 1/191/0/-/4851
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744243>

- Vol. VI (1833-1835): AGAD, 1/191/0/-/4852
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744244>
- Vol. VII (1836-1838): AGAD, 1/191/0/-/4853
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744245>
- Vol. VIII (1841-1850): AGAD, 1/191/0/-/4854
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744246>
- Vol. IX (1851-1860): AGAD, 1/191/0/-/4855
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744247>
- Vol. X (1861-1865): AGAD, 1/191/0/-/4856
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744248>
- Vol. XI (1865-1867): AGAD, 1/191/0/-/4857
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744249> (No scans, 23.03.2024)

Ludwinów (Liudvinavas)

- Vol. I (1811-1823): AGAD, 1/191/0/-/4871
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744280>
- Vol. II (1823-1835): AGAD, 1/191/0/-/4872
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744281>
- Vol. III (1836-1865): AGAD, 1/191/0/-/4873
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744282> (No scans, 23.03.2024)

Lubowa (Liubavas)

- Vol. I (1811-1824): AGAD, 1/191/0/-/4876
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744285>
- Vol. II (1825-1835): AGAD, 1/191/0/-/4877
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744286>
- Vol. III (1835-1860): AGAD, 1/191/0/-/4878
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744287>
- Vol. IV (1850-1858): AGAD, 1/191/0/-/4879
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744288>

Łozdzieje (Lazdijai / Lasdien)

- Vol. I (1811-1820): AGAD, 1/191/0/-/4924
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744339>
- Vol. II (1820-1828): AGAD, 1/191/0/-/4925
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744340>
- Vol. III (1828-1832): AGAD, 1/191/0/-/4926
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744341>
- Vol. IV (1832-1835): AGAD, 1/191/0/-/4927
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744342>
- Vol. V (1835-1841): AGAD, 1/191/0/-/4928
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744343>
- Vol. VI (1841-1846): AGAD, 1/191/0/-/4929
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744344>

- Vol. VII (1846-1855): AGAD, 1/191/0/-/4930
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744346>
- Vol. VIII (1856-1865): AGAD, 1/191/0/-/4931
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744347> (No scans, 22.03.2024)

Metele (Meteliai)

- Vol. I (1811-1839): AGAD, 1/191/0/-/4935
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744351>
- Vol. II (1833-1834): AGAD, 1/191/0/-/4936
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744352>

Mariampol

- Vol. I (1810-1812): AGAD, 1/191/0/-/4937
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744353>
- Vol. II (1813-1819): AGAD, 1/191/0/-/4938
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744354>
- Vol. III (1820-1823): AGAD, 1/191/0/-/4939
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744355>
- Vol. IV (1823-1827): AGAD, 1/191/0/-/4940
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744357>
- Vol. V (1827-1832): AGAD, 1/191/0/-/4941
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744358>
- Vol. VI (1832-1836): AGAD, 1/191/0/-/4942
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744359>
- Vol. VII (1836-1843): AGAD, 1/191/0/-/4943
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744360>
- Vol. VII (1843-1851): AGAD, 1/191/0/-/4944
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744361>
- Vol. IX (1852-1858): AGAD, 1/191/0/-/4945
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744362>
- Vol. X (1859-1867): AGAD, 1/191/0/-/4946
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744363> (No scans, 22.03.2024)

Olita (Alytus)

- Vol. I (1811-1828): AGAD, 1/191/0/-/4964
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744383>
- Vol. II (1829-1865): AGAD, 1/191/0/-/4965
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744384> (No scans, 22.03.2024)

Pilwiszki (Pilwischken)

- Vol. I (1810-1821): AGAD, 1/191/0/-/4968
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744387>
- Vol. II (1821-1828): AGAD, 1/191/0/-/4969
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744388>

- Vol. III (1828-1835): AGAD, 1/191/0/-/4970
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744390>
- Vol. IV (1835-1843): AGAD, 1/191/0/-/4971
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744391>
- Vol. V (1844-1856): AGAD, 1/191/0/-/4972
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744392>
- Vol. VI (1852-1867): AGAD, 1/191/0/-/4973
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744393> (No scans, 22.03.2024)

Przerośl

- Vol. I (1811-1820): AGAD, 1/191/0/-/4978
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744398>
- Vol. II (1821-1826): AGAD, 1/191/0/-/4979
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744399>
- Vol. III (1826-1833): AGAD, 1/191/0/-/4980
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744401>
- Vol. IV (1833-1844): AGAD, 1/191/0/-/4981
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744402>
- Vol. V (1843-1865): AGAD, 1/191/0/-/4982
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744403>

Punsk

- Vol. I (1811-1824): AGAD, 1/191/0/-/4994
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744406>
- Vol. II (1824-1833): AGAD, 1/191/0/-/4995
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744407>
- Vol. III (1833-1852): AGAD, 1/191/0/-/4996
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744408>

Poniemuń (Panemunė/Kaunas)

- Vol. I (1811-1821): AGAD, 1/191/0/-/4997
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744409>
- Vol. II (1812-1833): AGAD, 1/191/0/-/4998
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744410>
- Vol. III (1835-1843): AGAD, 1/191/0/-/4999
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744411>
- Vol. IV (1844-1865): AGAD, 1/191/0/-/5000
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744415> (No scans, 22.03.2024)

Preny (Prenn)

- Vol. I (1810-1812): AGAD, 1/191/0/-/5002
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744417>
- Vol. II (1813-1820): AGAD, 1/191/0/-/5003
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744418>

- Vol. III (1821-1824): AGAD, 1/191/0/-/5004
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744419>
- Vol. IV (1824-1831): AGAD, 1/191/0/-/5005
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744420>
- Vol. V (1830-1841): AGAD, 1/191/0/-/5006
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744421>
- Vol. VI (1842-1847): AGAD, 1/191/0/-/5007
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744422>
- Vol. VII (1848-1858): AGAD, 1/191/0/-/5008
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744423>
- Vol. VIII (1859-1867): AGAD, 1/191/0/-/5009
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744424> (No scans, 21.03.2024)

Suwałki (Suwalken)

- Vol. I (1811-1819): AGAD, 1/191/0/-/5040
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744459>
- Vol. II (1820-1822): AGAD, 1/191/0/-/5041
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744460>
- Vol. III (1822-1828): AGAD, 1/191/0/-/5042
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744461>
- Vol. IV (1828-1832): AGAD, 1/191/0/-/5043
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744462>
- Vol. V (1832-1834): AGAD, 1/191/0/-/5044
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744463>
- Vol. VI (1834-1835): AGAD, 1/191/0/-/5045
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744464>
- Vol. VII (1835-1837): AGAD, 1/191/0/-/5046
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744465>
- Vol. VIII (1837-1841): AGAD, 1/191/0/-/5047
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744466>
- Vol. IX (1838-1841): AGAD, 1/191/0/-/5048
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744467>
- Vol. X (1839-1841): AGAD, 1/191/0/-/5049
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744468>
- Vol. XI (1841-1843): AGAD, 1/191/0/-/5050
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744470>
- Vol. XII (1844-1847): AGAD, 1/191/0/-/5051
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744471>
- Vol. XIII (1848-1851): AGAD, 1/191/0/-/5052
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744472>
- Vol. XIV (1851-1854): AGAD, 1/191/0/-/5053
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744473>
- Vol. XV (1853-1856): AGAD, 1/191/0/-/5054
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744474>
- Vol. XVI (1855-1863): AGAD, 1/191/0/-/5055
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744475>

- Vol. XVII (1862-1868): AGAD, 1/191/0/-/5056
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744476> (No scans, 21.03.2024)

Szaki (Schaken)

- Vol. I (1813-1824): AGAD, 1/191/0/-/5073
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744495>
- Vol. II (1825-1835): AGAD, 1/191/0/-/5074
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744496>
- Vol. III (1834-1850): AGAD, 1/191/0/-/5075
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744497>
- Vol. IV (1850-1865): AGAD, 1/191/0/-/5076
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744498>

Simno (Simnen)

- Vol. I (1810-1821): AGAD, 1/191/0/-/5079
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744511>
- Vol. II fehlt
- Vol. III (1832-1866): AGAD, 1/191/0/-/5081
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744514> (No scans, 23.03.2024)

Sereje (Serrey)

- Vol. I (1811-1820): AGAD, 1/191/0/-/5083
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744516>
- Vol. II (1820-1832): AGAD, 1/191/0/-/5084
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744517>
- Vol. III (1833-1843): AGAD, 1/191/0/-/5085
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744518>
- Vol. IV (1844-1865): AGAD, 1/191/0/-/5086
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744519> (No scans, 22.03.2024)

Sudargi (Sudargen)

- Vol. I (1811-1865): AGAD, 1/191/0/-/5111
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744549> (No scans, 22.03.2024)

Sapieżyski (Zapyškis)

- Vol. I fehlt
- Vol. II (1840-1865): AGAD, 1/191/0/-/5114
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744552> (No scans, 22.03.2024)

Sejny (Seine)

- Vol. I (1811-1819): AGAD, 1/191/0/-/5116
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744554>

- Vol. II fehlt
- Vol. III (1822-1826): AGAD, 1/191/0/-/5118
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744556>
- Vol. IV fehlt
- Vol. V (1829-1832): AGAD, 1/191/0/-/5120
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744559>
- Vol. VI (1832-1835): AGAD, 1/191/0/-/5121
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744560>
- Vol. VII (1835-1836): AGAD, 1/191/0/-/5122
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744561>
- Vol. VIII (1836-1841): AGAD, 1/191/0/-/5123
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744562>
- Vol. IX (1841-1846): AGAD, 1/191/0/-/5124
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744563>
- Vol. X (1847-1852): AGAD, 1/191/0/-/5125
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744564>
- Vol. XI (1852-1864): AGAD, 1/191/0/-/5126
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744565>
- Vol. XII (1864-1867): AGAD, 1/191/0/-/5127
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744566> (No scans, 22.03.2024)

Wierzbołów (Wirballen)

- Vol. I (1811-1812): AGAD, 1/191/0/-/5148
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744588>
- Vol. II (1813-1820): AGAD, 1/191/0/-/5149
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744589> (No scans, 20.03.2024)
- Vol. III (1820-1825): AGAD, 1/191/0/-/5150
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744591> (No scans, 20.03.2024)
- Vol. IV (1825-1829): AGAD, 1/191/0/-/5151
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744592> (No scans, 20.03.2024)
- Vol. V (1829-1832): AGAD, 1/191/0/-/5152
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744593>
- Vol. VI (1833-1835): AGAD, 1/191/0/-/5153
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744594> (No scans, 20.03.2024)
- Vol. VII (1835-1838): AGAD, 1/191/0/-/5154
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744595>
- Vol. VIII (1838-1842): AGAD, 1/191/0/-/5155
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744596> (No scans, 20.03.2024)
- Vol. IX (1841-1845): AGAD, 1/191/0/-/5156
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744597> (No scans, 20.03.2024)

- Vol. X (1845-1858): AGAD, 1/191/0/-/5157
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744598> (No scans, 20.03.2024)
- Vol. XI (1858-1867): AGAD, 1/191/0/-/5158
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744599> (No scans, 20.03.2024)

Wisztyniec (Wischtiten)

- Vol. I (1811-1819): AGAD, 1/191/0/-/5172
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744615>
- Vol. II (1819-1822): AGAD, 1/191/0/-/5173
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744616>
- Vol. III (1822-1828): AGAD, 1/191/0/-/5174
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744617> (No scans, 20.03.2024)
- Vol. IV (1828-1832): AGAD, 1/191/0/-/5175
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744618>
- Vol. V (1832-1835): AGAD, 1/191/0/-/5176
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744619>
- Vol. VI (1835-1837): AGAD, 1/191/0/-/5177
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744620>
- Vol. VII (1836-1841): AGAD, 1/191/0/-/5178
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744621>
- Vol. VIII (1841-1852): AGAD, 1/191/0/-/5179
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744622>
- Vol. IX (1852-1865): AGAD, 1/191/0/-/5180
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744624>

Wołkowyszki (Wilkowischken)

- Vol. I (1811-1819): AGAD, 1/191/0/-/5185
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744629> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. II (1819-1823): AGAD, 1/191/0/-/5186
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744630>
- Vol. III (1823-1829): AGAD, 1/191/0/-/5187
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744631> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. IV (1830-1834): AGAD, 1/191/0/-/5188
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744632> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. V (1834-1837): AGAD, 1/191/0/-/5189
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744633> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. VI (1837-1841): AGAD, 1/191/0/-/5190
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744635>
- Vol. VII (1838-1841): AGAD, 1/191/0/-/5191
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744636>

- Vol. VIII (1839-1843): AGAD, 1/191/0/-/5192
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744637>
- Vol. IX (1844-1849): AGAD, 1/191/0/-/5193
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744638>
- Vol. X (1850-1859): AGAD, 1/191/0/-/5194
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744639> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. XI (1859-1868): AGAD, 1/191/0/-/5195
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744640> (No scans, 21.03.2024)

Wiżajny

- Vol. I (1810-1821): AGAD, 1/191/0/-/5199
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744644> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. II (1821-1831): AGAD, 1/191/0/-/5200
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744647> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. III (1832-1844): AGAD, 1/191/0/-/5201
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744648>
- Vol. IV (1845-1865): AGAD, 1/191/0/-/5202
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744649> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. V (1865-1866): AGAD, 1/191/0/-/5203
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744650> (No scans, 21.03.2024)

Władysławów (Neustadt)

- Vol. I (1811-1818): AGAD, 1/191/0/-/5221
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744670> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. II (1819-1821): AGAD, 1/191/0/-/5222
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744671> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. III (1821-1825): AGAD, 1/191/0/-/5223
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744672> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. IV (1825-1830): AGAD, 1/191/0/-/5224
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744673> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. V (1830-1833): AGAD, 1/191/0/-/5225
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744674> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. VI (1833-1834): AGAD, 1/191/0/-/5226
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744675>

- Vol. VII (1834-1836): AGAD, 1/191/0/-/5227
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744676> (No scans, 21.03.2024)
- Vol. VIII (1837-1840): AGAD, 1/191/0/-/5228
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744677>
- Vol. IX (1841-1845): AGAD, 1/191/0/-/5229
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744678>
- Vol. X (1845-1850): AGAD, 1/191/0/-/5230
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744680>
- Vol. XI (1850-1858): AGAD, 1/191/0/-/5231
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744681>
- Vol. XII (1858-1867): AGAD, 1/191/0/-/5232
<https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17744682>